

MÍNIMO EXISTENCIAL, RESERVA DO POSSÍVEL E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6600060

Autores:

Andressa Oliveira Lima

Rui de Souza

Ana Tereza da Silva Fontes

Nathan Couto Fernandes

Orientadora e professora da UniCerrado:

Raquel Ribeiro de Medeiros Baldini

RESUMO

O Direito á saúde vem sendo mitigado no Poder Judiciário em razão de dois princípios: a reserva do possível e o mínimo existencial. Por se tratar de direito prestacional, o direito à saúde requer a utilização de recursos públicos, tais recursos por serem finitos, exigem escolhas alocativas por parte dos administradores públicos. A dinâmica do mínimo existencial irá balizar até que ponto pode-se mitigar o direito fundamental à saúde e as limitações orçamentárias, haja vista sua classificação como direito subjetivo.

Palavras-chave: mínimo existencial, direito fundamental e saúde.

ABSTRACT

The right to health has been mitigated in the judiciary due to two principles: the reserve of the possible and the existential minimum. As it is a benefit right, the right to health requires the use of public resources, such resources, being finite, require allocative choices on the part of public administrators. The dynamics of the existential minimum will guide the extent to which the fundamental right to health and budgetary limitations can be mitigated, given its classification as a subjective right.

Keywords: existential minimum, fundamental right and health.

A saúde como premissa básica da cidadania do ser humano, possui extrema relevância para a sociedade, é pressuposto para a qualidade de vida e dignidade de qualquer pessoa.

A Constituição Federal estabelece como um de seus fins essenciais a garantia e a promoção dos direitos fundamentais. O direito à saúde constitui direito fundamental, previsto na Constituição Federal nos artigos 6º e 196. O artigo 6º juntamente com o 196 dispõe: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, e a assistência aos desamparados. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Como tal, impõe um dever ao Estado, uma prestação positiva, a garantia do atendimento às necessidades básicas do ser humano.

Classificam-se os direitos como fundamentais por apresentarem pressuposto para a vida de qualquer humano, atendendo ao fundamento da Constituição Federal: a dignidade humana.

José Afonso da Silva sustenta que a expressão direitos fundamentais do homem seria a mais adequada:

[...] além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive, e às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não como macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais.

Conceituam-se os direitos fundamentais como direitos subjetivos, positivados, sendo aplicáveis às relações entre as pessoas e o Estado ou a sociedade.

Constituem direitos fundamentais de primeira geração os direitos e garantias individuais e políticos clássicos, as liberdades públicas. Tal momento se caracteriza pela revolta da população

contra a opressão do monarca.

A segunda geração representa-se pelos direitos sociais, econômicos e culturais.

Em vez de se abster e exercer postura negativa frente à sociedade, o Estado deveria atuar positivamente nas relações socioeconômicas existentes entre os indivíduos, para garantir-lhes a igualdade, pautando-se sempre na busca da dignidade humana.

Por fim, são direitos de terceira geração a solidariedade ou a fraternidade, o direito a um meio ambiente equilibrado, uma qualidade de vida saudável, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos, dentre outros.

Nesse sentido, a saúde insere-se como direito fundamental da segunda geração.

O indivíduo possui direito a prestações positivas que podem ser exigidas do Estado.

O Estado tem a obrigação de estabelecer as ações e serviços públicos de saúde, a aplicabilidade direta e imediata dos direitos individuais e sociais encontra-se proclamado no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, independentemente de qualquer ato legislativo ou de previsão orçamentária.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

O problema surge quando se dará tal aplicabilidade direta e imediata. É preciso levar em consideração que, em relação aos direitos sociais, a prestação devida pelo Poder Público varia de acordo com as necessidades específicas de cada um. Assim, além dos valores comprometidos com os custos gerais do direito à saúde universalmente assegurado, haverá diferente soma necessária para garantir as individualidades de cada cidadão.

Embora os direitos sociais impliquem prestações positivas e negativas, ambas demandam o emprego de recursos públicos para a sua garantia. A dependência de recursos econômicos leva parte da doutrina a defender que as normas que consagram os direitos sociais são pragmáticas, sendo necessária a formulação de políticas públicas para se tornarem exigíveis.

Tendo em vista a insuficiência dos recursos financeiros do Estado para a satisfação de todas as necessidades sociais, deve-se implementar políticas que assegurem escolhas com base em critérios de justiça distributiva. Isto significa justificar o porquê da alocação de valores em determinada área social em detrimento de outra.

Em função do princípio da dignidade humana e do direito à vida, inúmeras demandas são propostas com objetivo de assegurar determinada prestação na área de saúde. Sendo denominada de “judicialização da saúde.”

Este fenômeno recebe diversas críticas, a principal delas indica que a intromissão do judiciário acarretará, em um futuro próximo, a inoperância total do sistema público de saúde, considerando volumosos gastos financeiros disponibilizados para a cobertura das decisões judiciais, que consomem uma boa parte do orçamento da saúde. No entanto, o direito à saúde é uma prerrogativa constitucional indisponível. A tese da Reserva do Possível assenta-se na ideia de que a obrigação impossível não pode ser exigida. .

É notável que a reserva do possível vincula-se à escassez, bens escassos não podem ser usufruídos por todos, assim sua distribuição faz-se mediante regras que pressupõem o direito à igualdade. Ou seja, resulta na escolha, se não há recursos suficientes cabe ao administrador decidir qual área irá investir em detrimento de outra.

Em uma análise preliminar, não se pode usar da reserva do possível para se opor à efetivação dos direitos fundamentais. Diante de direitos intimamente ligados à dignidade humana não se faz possível qualquer limitação em razão da escassez.

Assim, recursos para à saúde e a educação devem ser priorizados. Há administradores públicos que optam pelo suposto embelezamento da cidade e a publicidade de suas campanhas no lugar de adquirir medicamentos vitais.

O princípio da moralidade administrativa implica na escolha de políticas públicas que atendam aos elevados interesses sociais e não apenas os interesses particulares daqueles que encontram-se no exercício da administração.

A reserva do possível guarda relação com as competências constitucionais, o princípio da separação dos poderes, a reserva da lei orçamentária e o princípio federativo.

De acordo com Ana Paula de Barcellos: “ A expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas.”

Ainda que, no caso concreto, a reserva do possível não prevaleça sobre o mínimo existencial, não se pode esquivar da observação ao princípio da reserva do orçamento. Os direitos econômicos e

sociais dependem de concessão legislativa. Por gerarem despesas para outros entes federativos, cabe a cada esfera de governo dispor mediante lei sobre gastos públicos.

Cabe destacar a importante decisão do Supremo Tribunal Federal:

[...] entre proteger a inviolabilidade do direito á vida e á saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art.5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra esse prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídico impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável á vida e a saúde humana.

A reserva do possível impõe observar a possibilidade de atendimento da ordem judicial sem colocar o risco do equilíbrio financeiro do sistema único de saúde. Essa análise afasta a produção de atos decisórios sem qualquer efeito no ordenamento jurídico brasileiro.

De nada adianta o judiciário promover decisões que na prática jamais serão cumpridas pelo Poder Executivo. Além de frustrarem á finalidade da atividade jurisdicional, ultrapassam os limites de sua competência uma vez que o magistrado estaria atuando como legislador positivo, ferindo o princípio da separação de poderes.

As alegações genéricas de falta de recursos não podem ser consideradas pelo magistrado. Deve-se buscar a comprovação da escassez e da impossibilidade do Poder Público em prestar determinada assistência a saúde, a fim de garantir maior eficácia e efetividade ao direito fundamental á saúde.

Ana Paula de Barcellos propõe um controle sobre políticas públicas, onde irá estabelecer como premissa a essencialidade das políticas públicas para garantir e proteger os direitos fundamentais, envolvendo gastos de recursos públicos, valores finitos.

Como não há recursos ilimitados é necessário priorizar e escolher em que o dinheiro público será investido. Assim, o controle se daria em três aspectos: a fixação das metas e

prioridades e do resultado final esperado das políticas públicas; a quantidade de recursos a serem investidos na promoção dos direitos fundamentais; e o atingimento ou não das metas fixadas inicialmente.

A partir dessa separação seria possível ao cidadão de forma individual ou coletiva e ao Ministério Público, uma maximização da fiscalização dos gastos públicos, podendo culminar com a

responsabilização pessoal do agente público causador do dano ao direito fundamental.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia dos princípios constitucionais. Dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar.

BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

BARROS, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 271286. Publicado no Diário Oficial em 24 nov. 2000. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pet. n.1246. Relator: Ministro Marco Aurélio. Publicado no DJ em 30 ago. 2002.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Proc. n. 2003.710.004869-8. Publicado no Diário Oficial em 12 ago. 2003. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF. n.45. Relator: Ministro Celso de Mello. Publicado no DJ em 04 mai. 2004.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 820.674. Publicado no Diário Oficial em 14 jun. 2006. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Segurança n. 175. Publicado no Diário Oficial em 30 abr.2010

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2008.

LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Direito à Saúde e Critérios de Aplicação in Direitos Fundamentais Orçamento e Reserva do Possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 4 ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016..

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

NETO, Claudio Pereira de Souza e SARMENTO, Daniel (Coordenadores). Direitos sociais. Fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010

PESSOA, Eudes Andre. A Constituição Federal e os Direitos Sociais Básicos ao Cidadão Brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, a. 14, n. 89, jun. 2011. Disponível em: . Acesso em 2 abr. 2017.

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora FGV.

BARROS, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »